

Política de Privacidad

Mapeo de necesidades regionales en Bioseguridad, Biocustodia y Salud Pública.

Autores

Bruno-Hernández, Michelle; Salinas-Saénz, Diego; Ulloa-Ruíz, Mónica.

Información de Contacto

mbrunoh@orcg.info

Política Adjunta a Formulario Fase I

Esta encuesta tiene como objetivo recopilar sus percepciones sobre las necesidades regionales en bioseguridad, biocustodia y salud pública. Asimismo, se pretende comprender el interés sobre las propuestas iniciales generadas por el [Observatorio de Riesgos Catastróficos Globales](#). Una vez que se tengan los resultados de esta encuesta, serán compartidos a través de un informe corto junto con el plan de los proyectos de la organización por si se desea colaborar en el desarrollo de alguno de ellos.

Esta encuesta no le llevará más de 10 minutos en responder. En caso de tener alguna duda o comentario al respecto puede contactarse al correo: mbrunoh@info.orcg

Política de Privacidad

- Los datos recolectados en la presente encuesta serán utilizados exclusivamente para fines del proyecto de mapeo de necesidades en la región. Nos comprometemos a garantizar la confidencialidad y protección de su información personal, asegurando que no se compartirá ni se divulgará a terceros sin su consentimiento expreso. La información proporcionada será empleada únicamente para mejorar el desarrollo del proyecto.
- Los resultados de la encuesta podrán ser publicados por la organización de forma agregada y conservando los datos personales siempre confidenciales.

Política Adjunta a Formulario Fase II

Esta encuesta tiene como objetivo recopilar sus percepciones sobre las necesidades y prioridades regionales en bioseguridad, biocustodia y salud pública con mayor detalle.

Este cuestionario es la 2da Fase del mapeo, por lo cual únicamente será compartida a aquellos participantes de la primera fase como parte de su seguimiento. Cabe destacar que las afirmaciones y/o preguntas son una compilación de lo más recurrente o relevante dentro de las respuestas del formulario anterior.

Una vez que se tengan los resultados, serán compartidos a través de un informe final junto con el plan de los proyectos de la organización, por si se desea colaborar en el desarrollo de alguno de ellos.

Esta encuesta no le llevará más de 15 minutos en responder y está dividida por secciones de acuerdo a los resultados obtenidos en la primera fase. En caso de tener alguna duda o comentario al respecto puede contactarse al correo: mbrunoh@info.orcg

Política de Privacidad

- Los datos recolectados en la presente encuesta serán utilizados exclusivamente para fines del proyecto de mapeo de necesidades en la región. Nos comprometemos a garantizar la confidencialidad y protección de su información personal, asegurando que no se compartirá ni se divulgará a terceros sin su consentimiento expreso. La información proporcionada será empleada únicamente para mejorar el desarrollo del proyecto.
- Los resultados de la encuesta podrán ser publicados por la organización de forma agregada y conservando los datos personales siempre confidenciales.